

АҲОЛИ ДАРОМАДЛАРИНИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМИ ВА АМАЛДАГИ ҲОЛАТИ

Восиқов Улуғбек Алишер ўғли
Тошкент Кимё халқаро университети доценти, PhD

Аннотация: Мақолада аҳоли даромадларини шаклланишининг иқтисодий механизми ва унинг таснифий хусусиятлари баён этилган. Кейинги йилларда Ўзбекистон Республикасида аҳоли даромадлари таркибини ўзгариш тенденцияларига доир тадқиқотлар амалга оширилган. Аҳоли даромадларини ошириш орқали иқтисодий тараққиётни таъминлашга доир илмий тавсиялар шакллантирилган.

Калим сўзлар: аҳоли даромадлари, бирламчи даромадлар, трансфертлар, камбағаллик, ишсизлик, меҳнат унумдорлиги, пандемия, иқтисодий тараққиёт даражаси, инқироз, иқтисодиёт.

Аннотация. В статье изучена экономический механизм формирования доходов населения и особенности его классификации. Анализировано тенденции изменения структуры доходов населения Республики Узбекистан. Сформулированы научные рекомендации направленные по обеспечению экономического развития за счет увеличения доходов населения.

Ключевые слова: доходы населения, первичные доходы, трансферты, бедность, безработица, производительность труда, пандемия, уровень экономического развития, кризис, экономика.

Abstract. The article describes the economic mechanism for generating income of the population and the features of its classification. Trends in changes in income of the population of the Republic of Uzbekistan are analyzed. Scientific recommendations have been formulated to ensure economic development by increasing the income of the population.

Keywords: income of the population, primary income, transfers, poverty, unemployment, labor productivity, pandemic, level of economic development, crisis, economy.

Кириш

Мамлакатимизда мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб аҳолини ҳар томонлама қўллаб қувватлаш, уй жой билан таъминлаш, бандлигини ошириш, кам таъминланган оилаларга ҳар томонлама ижтимоий ёрдам кўрсатишга қаратилган ижтимоий сиёсат бозор иқтисодиётини шакллантиришнинг муҳим шартларидан бири сифатида белгиланди. Агар 2010 йилда Ўзбекистон аҳолиси сони 28 млн нафарни ташкил этган ҳолда, аҳоли жон бошига тўғри келадиган ЯИМ миқдори 2819,16 минг сўмга тенг бўлди. Ушбу кўрсаткичлар 2024 йилга келиб қуйидагича ўзгарди, жами аҳоли сони 36,8 млн нафарни ташкил этган ҳолда, аҳоли жон бошига тўғри келадиган ЯИМ миқдори 28982,85 минг сўмга етди. Мамлакат аҳолисининг қарийб 9 фоизи камбағаллик чегарасидан (Жаҳон банки томонидан ўрта қуйи даромадли мамлакатлар учун ҳисоблаб чиқилган жон бошига кунига 3,2 доллар) пастда яшамокда. COVID-19 муносабати билан карантин чекловлари жорий этилиши туфайли ушбу муаммо янада кескинлашди - яна бир миллионга яқин фуқаро камбағаллик чегарасидан пастга тушиб қолишди [1].

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганларидек, “Ҳар қандай мамлакатда бўлгани каби бизда ҳам кам таъминланган аҳоли қатламлари мавжуд. Турли ҳисоб-китобларга кўра, улар тахминан 12-15 фоизни ташкил этади. Бу ўринда гап аҳолимизнинг 4-5 миллионлик вакиллари ҳақида бормокда” [2]. 2026 йилга келиб аҳоли таркибида камбағалликни йўқотиш нисбий камбағаллик даражасини 2 баравар қисқартириш аҳоли даромадларини табақаланиш даражасини 2020

йилдаги 7 баравардан 2026 йилда 4-6 бараваргача камайтириш вазифаси кўйилди. Аҳоли даромадларини ошириш орқали камбағаллик даражасидан босқичма-босқич чиқариш, ижтимоий ҳимоя тизимида амалга оширилаётган манзилли дастурларни янада такомиллаштириш борасидаги ривожланган мамлакатларни бой, илғор тажрибаларидан самарали фойдаланиш долзарб, илмий-амалий аҳамиятга эга ижтимоий-иқтисодий масала ҳисобланади.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи

Аҳоли даромадлари табақаланишини хусусиятларини таснифланиши ва назарий асосларига доир муаммолари иқтисодий адабиётда иқтисодчи олимлар томонидан фаол тадқиқотлар олиб боришган. Аҳоли даромадларининг табақаланиш даражаси турли омиллар билан белгиланиши мумкин. Даромадлар табақаланишини табиати ва сабабларини ўрганишни илк бор классик иқтисодий назария мактабини асосчилари асарларида учратиш мумкин.

А.Смит “Қийматнинг меҳнат назарияси”нинг асосчиларидан бири сифатида, товарнинг истеъмол ва алмашув қийматини фарқлаб берган. Жамиятда, яратилган миллий даромадни иш ҳақи (яшаш учун минимал талаб қилинган миқдорда) олиб ишловчи ёлланма ишчилар ва фойда олувчи тадбиркорлар ўртасида тақсимлаш жараёнларини кўриб чиқди. Ишчининг даромад сифатидаги иш ҳақи, мамлакатнинг миллий бойлиги даражасига бевосита боғлиқ бўлади [3]. Д.Рикардо даромадларни ишчилар, тадбиркорлар ва ер эгалари ўртасида тақсимлашдаги қарама-қаршиликларни таҳлил қилиш жараёнида, тадбиркорларнинг манфаатларига устунлик берган, чунки улар капитални жамлайди, бу эса келажакдаги иқтисодий ўсиш учун асосдир [4]. Дж.Милл эса, ўзидан аввалги олимларнинг билдирган фикрларига қўшилган ҳолда, даромадларни тақсимлашда иқтисодий бўлмаган омилларнинг муҳим аҳамиятини эътироф этган, ҳамда, ушбу йўналишда бозорни ўзини ўзи тартибга солиш вазиятидан кўра давлатнинг нисбатан кўпроқ адолатли тақсимлаш имкониятга эга эканлигини таъкидлаган [5]. К.Маркс эса қўшимча қиймат назариясига таяниб, даромадларни тақсимлаш соҳасида яққол намоён бўладиган капитал ва меҳнат ўртасидаги антагонистик қарама-қаршиликларни моҳиятини очиб берди [6].

Ж.Б.Сэй даромадларни тақсимлаш жараёнларини тадқиқ этишда “ишлаб чиқаришнинг уч омили” концепциясини таклиф қилди, унга кўра ишчилар, тадбиркорлар ва ер эгаларининг хизматлари бозордаги талаб ва таклиф қонунларига мувофиқ ер рентаси, фойда ва иш ҳақи эвазига алмаштирилади [7]. Ж.Б.Кларк тақсимот муносабатларини тадқиқ этиш жараёнида, ишлаб чиқаришнинг учта омилидан (меҳнат, ер, капитал) фойдаланганлик учун тўлов иш ҳақи, рента, фоиз кўринишидаги меҳнат унумдорлиги даражаларига мувофиқлиги тамойилини илгари сурган [8].

Иқтисодий-математик моделлаштириш мактабининг асосчиларидан бири ҳисобланган Л.Вальрас, ишлаб чиқариш омилларидан фойдаланишдан олинадиган даромадларни уларнинг чегаравий унумдорлигига мослиги тамойилини аниқлаган, бу эса олим томонидан ишлаб чиқилган умумий

иқтисодий мувозанат назариясининг асосини ташкил этди [9]. Шунингдек, В. Кентон, Ж. Чапелов, П. Вестфаллар томонидан даромадлар табақалашуви, уни акс эттирувчи коэффицентлар ва Лоренц эгри чизигида ифодалаш борасида илмий тадқиқотлар олиб борилган.

С.Кузнецнинг талқинига кўра, иқтисодиётда аграр секторнинг улуши юқори бўлган босқичда аҳоли жон бошига реал даромаднинг ўсиши даромадлар табақаланишининг кучайишига олиб келса, иқтисодиётнинг саноатлашуви босқичига ўтган тақдирда эса даромадлар табақаланишининг босқичма-босқич пасайишига олиб келади. Олим томонидан амалга оширилган эмпирик тадқиқотларда, мамлакатдаги иқтисодий тизимнинг ривожланиш босқичига қараб, иқтисодий ўсишнинг даромадлар табақаланишига таъсири таснифининг ўзгаришини аниқлай олди. Иқтисодий адабиётда, кейинчалик қатор олимлар томонидан амалга оширилган эконометрик тадқиқотлар С.Кузнецнинг хулосаларига нисбатан кўплаб саволлар вужудга келишига сабаб бўлган [10].

Иқтисодий адабиётда, аҳоли даромадларини тенгсизлиги ва шаклланишининг ўзига хос жиҳатларига доир кўплаб россиялик иқтисодчи олимлари томонидан тадқиқотлар олиб борилган ва бир қатор муҳим ёндашувлар ишлаб чиқилган. Жумладан, рус иқтисодчи олими Л.В.Костылеванинг фикрига кўра аҳоли даромадларини табақаланиш даражасини кўплаб омиллардан иборат мезонларга кўра ажратиш мумкин деб ҳисоблайди [11]. Ушбу омилларни иккита таснифини келтириш мумкин: Биринчи таснифдаги омилларни 3 та гуруҳга: макродаражадаги омиллар, микродаражадаги омиллар ва шахсий омилларга ажратиш мумкин. Биринчи гуруҳ омиллар давлат ва минтақада яшашнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқади. Иккинчи гуруҳда эса аҳоли ишлайдиган корхоналарнинг ривожланиши ва молиявий барқарорлик даражаси каби хусусиятларни ўз ичига олади. Учинчиси эса, инсоннинг ўзини шахсий фазилатларини ўз ичига олади.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқот жараёнида аҳоли даромадларини шаклланишининг иқтисодий механизми, илмий-назарий жиҳатлари ўрганилди, амалдаги ҳолатини қиёсий таҳлили, мавзуга боғлиқ кўплаб назарий адабиётлар, эмпирик тадқиқотларга таянган ҳолда мантиқий фикрлаш, илмий мушоҳада, тизимли ёндашув усулларидан кенг фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар

Давлат ижтимоий хизматларни кўрсатар экан ушбу хизматларни кўрсатиш харажатларини қоплаши лозим ва бу каби харажатларни молиялаштиришда давлат бюджетининг солиқли даромадлари асосий манба сифатида хизмат қилади. Давлат тақсимот хўжалик жараёнида ижтимоий хизматларни кўрсатган субъект сифатида харажатларни қоплаш учун даромадларни тақсимлаш жараёнида ўз ҳиссасини олиши керак. Юқоридаги сабабларга кўра давлатни даромадни бир қисмини олиши лозим. Аҳоли даромадларини шакллантиришда хўжалик субъектлари ўртасида содир

бўладиган иқтисодий муносабатларни ижтимоий-иқтисодий, ташкилий-иқтисодий ва институционал-иқтисодий муносабатларга ажратиш мумкин (1-расм).

1-расм. Аҳоли даромадларини шакллантиришда вужудга келадиган иқтисодий муносабатларнинг таркиби

Давлатнинг даромади бўлиши шарт, акс холда, давлат ижтимоий хизматларни бошқа субъектларга кўрсата олмайди. Юқорида қайд этилган хўжалик субъектлари ўз мулки ва даромади эга бўлгани учун, учинчи субъект ҳисобланган давлат қўлидаги мулк билан уни оладиган даромади миқдори жиддий фарқланади. Давлат аҳолининг маълум қатламига турли хизматларни бепул кўрсатгани туфайли жамият миқёсида унинг қўлидаги мулк билан кўрсатган хизматларининг миқёси ҳажми ҳар доим бир – бирига мос келмайди. Шу боис, амалда мулк билан даромад ўртасидаги алоқалар маълум даражада ўзгаришга мойил бўлади. Реал воқеликда олинган даромаднинг миқдори мулкнинг миқдорига нисбатан кўпроқ бўлиши мумкин. Хонадон хўжалиги фирма каби хўжалик субъектлари оладиган даромади миқдори уларни мулкига мос бўлиши керак давлатда эса мулкка нисбатан даромаднинг мослиги кузатилмайди. Иқтисодий субъектларни оладиган даромади маълум иқтисодий қонуниятга бўйсунди. Маълумки, иқтисодиётда такрор ишлаб чиқариш жараёни мантиқий кетма-кетликдаги ишлаб чиқариш тақсимот, айирбошлашва истеъмол босқичларидан иборат бўлади. Ушбу такрор ишлаб чиқариш босқичларида даромадни шаклланиш механизми жойлашган. Жамиятни ишлаб чиқаришдан кўзланган пировард

мақсади аҳолини ўсиб ва ўзгариб бораётган эҳтиёжларни қондириш ҳисобланади.

Иқтисодий эркинлаштириш шартлари ва мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий ислохотларнинг устувор йўналишларидан бири, аҳоли даромадларини ошириш орқали аҳоли турмуши фаровонлигини ошириш ҳисобланади. Мамлакатда бозор муносабатларини ривожлантириши аҳоли ўртасида даромадларни табақаланишувига олиб келади. Ушбу жараёнларни тартибга солиш ва самарали бошқаришда давлатнинг мавжуд дастакларидан оқилона фойдаланиши муҳим аҳамиятга эга. Аҳоли даромадларининг юқори даражадаги ижтимоий-иқтисодий табақаланишини сақланиб қолиши жамиятда ижтимоий беқарорликни келтириб чиқаради ва барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражасига эришиш имкониятини бермайди.

Фикримизча, аҳоли даромадлари табақаланишининг муҳим муаммолари ва омилларини тизимли таҳлил этмасдан туриб, ушбу аҳоли даромадларини табақаланиш даражасини пасайтириш мумкин эмас. Иқтисодий эркинлашуви шартлари ва аҳоли даромадларини ошириш, ўз-ўзини банд қилиш асосида ишсизлик даражаларини камайтириш, аҳолининг камбағал қатламини ушбу тоифадан чиқариш борасида илмий тадқиқотлар олиб бориш илмий-амалий аҳамият касб этмоқда. Юқорида қайд этилган муаммоларни ҳал этиш учун мамлакатимизда иқтисодий ислохотларни чуқурлашув шароитида аҳоли даромадларининг табақаланиш ҳолатини баҳолаш ва унга таъсир этувчи омилларни таҳлил этиш зарур. Давлат статистика агентлиги томонидан келтирилган маълумотлар кўрсатишича, 2024 йилга келиб аҳолининг умумий даромадлари 728,8 трлн. сўмни ташкил этиши кутилаётган бўлса, 2020 йилда аҳолининг умумий даромадлари 420,3 трлн. сўмни ташкил этган. Ушбу кўрсаткични ўтган йиллар билан қиёсий таққослайдиган бўлсак бўлсак, 2010 йилдан буён таҳлил қилинаётган давр мобайнида аҳоли даромадларини кескин ортганлигини кўриш мумкин (1-жадвал).

Аҳоли даромадларининг реал ўсиш суръатларини ҳисоблашда нарх омиллари таъсирини чиқариб ташлаш мақсадида, инфляциянинг муҳим кўрсаткичларининг бири – истеъмол нархлари индекси (ИНИ) фойдаланилади. Истеъмол нархларининг ўсиши сабабли ўтган йилга нисбатан аҳоли умумий даромадларининг реал ўсиш суръати 108,8% ни ташкил этди. Амалиётда аҳолининг умумий даромадларини ҳисоблашда Давлат статистика агентлиги ҳисоботи маълумотларидан, шунингдек, мунтазам равишда статистика органлари томонидан ўтказиб бориладиган яқка тартибдаги тадбиркорлар ва деҳқон хўжаликларининг иқтисодий фаолияти бўйича, уй хўжаликлари даромадлари ва харажатларини ўрганиш бўйича танлама кузатув маълумотларидан, Иқтисодий ва молия вазирлиги, Пенсия жамғармаси, Марказий Банк, Халқ Банки, Давлат солиқ қўмитаси томонидан аҳоли даромадлари, ижтимоий тўловлари ва солиқ тўловлари тўғрисидаги умумлашган маълумотлардан фойдаланилади.

Ўзбекистон Республикаси аҳолисининг даромадлари тўғрисида маълумот [12]

№	Кўрсаткичлар номи	2010 й.	2015 й.	2016 й.	2017 й.	2018 й.	2019 й.	2020 й.	2021 й.	2022 й.	2023 й.
1.	Аҳоли умумий даромадлари, млрд.сўм	62631,6	169344,3	197962,4	236893,1	300842,7	365735,6	420338,3	519181,4	633567,4	728826,1
	ўтган йилган нисбатан,% да	132,9	115,7	116,9	119,7	127,0	121,6	114,9	123,61	122,1	115,0
2.	Аҳоли жон бошига умумий даромадлар, минг сўм	2192,8	5410,6	6215,9	7314,1	9128,6	10891,3	12279,1	14869,8	17772,8	20015,9
	ўтган йилган нисбатан,% да	129,2	113,7	114,9	117,7	124,8	119,3	112,7	121,1	119,5	112,6
3.	Аҳоли реал умумий даромадлари, млрд.сўм	58229,4	160485,5	187517,7	216400,1	255971,0	319336,1	372211,4	468448,4	568527,8	662749,9
	ўтган йилган нисбатан,% да	123,6	109,6	110,7	109,3	108,1	106,1	101,8	125,8	121,3	116,5
4.	Аҳоли жон бошига реал умумий даромадлар, минг сўм	2038,7	5127,5	5887,9	6681,4	7767,0	9509,6	10873,2	13416,8	15948,3	18201,2
	ўтган йилган нисбатан,% да	120,1	107,7	108,8	107,5	106,2	104,2	99,8	123,3	118,8	114,1

Аҳоли умумий даромадларини ҳисоблаш – Миллий ҳисоблар тизимининг халқаро статистика стандартларига, Халқаро меҳнат ташкилотининг тавсияларига, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига асосланган Давлат статистика агентли ва Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган ҳамда тасдиқланган идоралараро услубий қўлланма асосида амалга оширилади.

2023 йилда кўра аҳоли умумий даромадларининг 73,3% ини бирламчи даромадлар ташкил қилган ҳолда, 26,7%и трансфертлардан олинган даромадлар ҳиссасига тўғри келди. Бирламчи даромадларда асосий улушни ишлаб чиқаришдан олинган даромадлар, трансфертлардан олинган даромадларда эса бошқа жорий трансфертлар ташкил қилди. Вахоланки 2017 йилда аҳоли умумий даромадларининг аксарият қисми ёлланма ишчиларнинг даромадлари ва мустақил равишда банд бўлишдан олинган даромадларни меҳнат фаолиятидан олинган даромадлардан (жами аҳоли умумий даромадларининг 68,8%) шаклланди. Аҳоли умумий даромадлари таркибида шахсий истеъмол учун ўзида ишлаб чиқарилган хизматлардан олинган даромадларнинг улуши 2,2%, мол-мулкдан олинган даромадларнинг улуши 4,2% ни ташкил этган ҳолда трансфертлардан олинган даромадлар улуши 24,8%га тенг бўлди. Ушбу аҳоли даромадлари таркиби Республиканинг айрим минтақаларида ўзига хос кўринишга эга бўлди. Жумладан Тошкент шаҳрида аҳоли умумий даромадлари таркибида шахсий истеъмол учун ўзида ишлаб чиқарган хизматлардан ва мол мулкдан олинган даромадлар улуши 18,3% ни ташкил этган ҳолда Хоразм вилоятида аҳоли даромадларини шаклланишида трансфертдан олинган даромадлар улуши 30,0% юқори бўлди.

Аҳоли умумий даромадлари таркибида шахсий истеъмол учун ўзида ишлаб чиқарилган хизматлардан олинган даромадларнинг улуши 2,1%, мол-мулкдан олинган даромадларнинг улуши 3,5%, трансфертлардан олинган даромадлар улуши 25,3% ни ташкил қилди. Ҳудудларнинг аҳоли даромадлари таркибида меҳнат фаолиятидан олинган даромадларнинг (ёлланиб ишловчиларнинг иш ҳақи ва мустақил равишда банд бўлишдан олинган даромадлар) энг юқори улуши Навоий вилоятида (83,6%) кузатилди. Тошкент шаҳри, Хоразм, Самарқанд, Фарғона, Сурхондарё, Андижон, Наманган вилоятлари ҳамда Қорақалпоғистон Республикасида ўртача республика даражасидан паст кўрсаткични ташкил этди. Республика бўйича аҳоли умумий даромадлари таркибида шахсий истеъмол учун ўзида ишлаб чиқарилган хизматлардан олинган даромадлар ва мол-мулкдан олинган даромадларнинг улуши сезиларли даражада бўлмасда, Тошкент шаҳрида бундай даромадларнинг улуши 17,0% ни ташкил этган.

Хулоса ва таклифлар

Янги Ўзбекистон ривожланиши стратегиясида кўзланган мақсадлардан бири бири аҳоли турмуш фаровонлигини ошириш, камбағаллик даражасини камайтириш, аҳоли бандлигини ошириш орқали уларнинг даромадларини кўпайтириш ҳисобланади. Даромадларни ошириш аҳоли фаровонлигини

таъминлаш билан биргаликда иқтисодиётнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши йўналишини ҳам белгилайди. Бозор муносабатлари ривожлана борган сари ишлаб чиқариш жадал суръатларда ўсади, ялпи ички маҳсулот кўпаяди, аҳолининг даромади ошади ва мутаносиб равишда унинг харид қобилияти ўсади. Мамлакатда иқтисодий айланма харакати доиравий айланишини таъминлашда ички бозор катта рол ўйнайди ва ички бозорнинг бош харидори аҳоли ҳисобланади. Тахлиллар кўрсатишича мамлакатда камбағаллар улуши қанча кўп бўлса инсон капиталининг сифати мутаносиб равишда паст бўлади. Аксинча камбағаллар кам бўлиб, бадавлат аҳоли катлами кўпайса, инсон капиталини сифати сони юқори бўлади.

Аҳолининг турмуш даражаси ва сифати, аҳолининг ўртача жон бошига тўғри келадиган даромадлари (ойлик), аҳолининг ихтиёридаги реал даромадлари, шаклланиш манбалари, даромадларининг ҳажми ва тузилиши, аҳолининг пул жамғармаларининг ҳажми ва таркиби билан ифодаланади. Аҳоли даромадлари турли манбалар ҳисобига шаклланиб, аҳоли турмуш даражасини аниқлашда муҳим аҳамият касб этади. Аҳоли турмуш даражаси кўрсаткичлар тизимида қуйидагиларни киритиш мақсадга мувофиқ: аҳолининг жамғармалари, даромадлари ва харажатлари; ижтимоий ёрдам ва ижтимоий таъминот; яшаш учун зарур энг кам миқдор; аҳоли даромадларининг тақсимланиши; камбағаллик даражаси; уй хўжаликларининг яшаш шароити, даромадлари ва харажатлари; аҳолининг кутилаётган истеъмол миқдори ва даражаси шулар жумласидандир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Жаҳон банки: «Энг муҳим вазифа — ислохотларнинг инклюзивлиги ва шаффофлиги» (2021)//<https://www.gazeta.uz/uz/pandemic-growth/#!>
2. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси (2020). www.uza.uz
3. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов (2007). – М.: ЭКСМО,. – с.960.
4. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения (1991). – М.: Эконом, – с.339.
5. Милль Дж. С. Основы политической экономии и некоторые аспекты их приложения к социальной философии (1980) – М.: Прогресс, – с.450.
6. Forbes К. A Reassessment of the Relationship between Inequality and Growth//American Economic Review (2000). – № 90 – pp. 869-887.
7. Сэй Ж. Б. Трактат по политической экономии (2000). – М.: Дело – с.232.
8. Кларк Дж. Б. Распределение богатства (2011) – М.: Гелиос АРВ – с.368.
9. Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии (2000). – М.: Изограф,. – с.448.
10. Бахтиёров Б.Б. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимининг иқтисодий механизмини такомиллаштириш йўналишлари. Иқтисодиёт

фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати (2020) – Т.: 22 б.

11. Костылева Л.В. Неравенство населения России: тенденции, факторы, регулирование (2011): Монография/Л.В. Костылева. – Вологда: ИСЭРТ РАН. – с. 16.

12. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/living-standards-2>